

Дата публикации: 15 декабря 2022

DOI: 10.52270/27132447_2022_12_61

ПОМОЩЬ КРЕСТЬЯН РОССИЙСКОМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ФЛОТУ ВО ВРЕМЯ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ

Алилуева Наталья Алексеевна¹

¹Кандидат исторических наук, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, ул. Мичурина 1, Воронеж, Россия, E-mail: kudryavtzeva85@gmail.com

Аннотация

В статье рассматривается вклад крестьян в подъем патриотических настроений во время Крымской войны в России. По результатам исследованных источников отмечено, что среди благотворителей можно было встретить одновременно и представителей правящей императорской фамилии и крепостных крестьян. Императоры Николай I и Александр II поддерживали патриотические настроения населения Российской Империи. Россияне жертвовали денежные средства, медикаменты и другие необходимые в период боевых действий вещи. Особого внимания благотворителей всех сословий удостоился Российский императорский флот. Дело в том, что защитникам крепости Севастополь пришлось затопить у входа в бухту парусные корабли Черноморского флота, не имевших возможностей оказать эффективное сопротивление парходам, состоявшим на вооружении у неприятеля. Судьба русского флота взволновала российскую общественность и привела к многочисленным пожертвованиям в пользу моряков, защищавших город Севастополь. Официальное издание российского военно-морского ведомства – журнал "Морской Сборник" регулярно публиковал обширные списки дворян, купечества, духовенства и крестьян, жертвовавших денежные суммы и материальные ценности русским морякам. Именно в "Морском Сборнике" содержатся имена благотворителей, относящихся к крепостным крестьянам, составлявшим подавляющее большинство населения Российской Империи. Надо отметить, что пожертвования от крепостных крестьян на нужды Российского Императорского флота во время Крымской войны (1853 – 1856 гг.) носили массовый характер.

Если говорить о крестьянах земледельцах, то они находились на особом положении среди российских благотворителей. Собственно по своему юридическому статусу крепостные крестьяне представляли собой объект права, т.е. практически являлись вещью, которую можно было купить, продать или получить по наследству. Тем более, рост патриотизма у крепостных крестьян во время Крымской войны (1853 – 1856 гг.) можно считать уникальным историческим и социальным феноменом. У людей, не имевших в силу своего сословного происхождения никаких прав на территории Российской Империи, в период боевых действий проявились патриотизм и гражданская позиция, нашедшие отражение в многочисленных пожертвованиях для армии и, прежде всего, флота. Вероятно, в данном конкретном случае, можно говорить о зарождении основ российского гражданского общества.

Ключевые слова: благотворительность, меценаты, российская императорская фамилия, крепостные крестьяне, война.

I. ВВЕДЕНИЕ

В отечественной исторической науке Крымская война (1853 – 1856 гг.) по праву считается одним из ключевых и переломных моментов. Российская Империя вступила в противоборство со странами коалиции, т.е. Великобританией, Францией и Турцией. Во время боевых действий выяснилось серьезное отставание в стрелковом вооружении и артиллерии от ведущих западноевропейских держав. К этому необходимо добавить некомпетентность военачальников, мыслящих о ведении боевых действий шаблонами наполеоновских войн начала XIX века. К тому же в армии и на флоте вскрылись многочисленные случаи казнокрадства. Все вышеназванное ухудшала общая экономическая неразвитость российского государства. Например, не было железной дороги для подвоза боеприпасов и провианта на Крымский полуостров. [4] Отдельным откровением для представителей правящей императорской фамилии стала невозможность Черноморского парусного флота сопротивляться европейским пароходам. При этом в начале Крымской войны русские моряки одержали блестящую победу над турецким флотом в Синопском сражении. Однако при обороне крепости Севастополь российские корабли были затоплены своими экипажами, чтобы не допустить противника к городу с моря. [5] Сложившаяся ситуация привела к критике экономического и социального состояния Российской Империи со стороны общества, которая сформулировала основные требования к будущим буржуазным реформам 60 – 70-х гг. XIX века. Однако, во время самой Крымской войны (1853 – 1856 гг.) русское общество испытало большой подъем патриотических настроений, нашедших закономерное выражение в создании народных ополчений и благотворительной деятельности. [6]

В благотворительности для нужд армии и флота приняли активное участие представители императорской семьи, [1] дворянства, [2] купечества, мещанства. [3] Отдельное место среди благотворителей занимали крепостные крестьяне, находившиеся практически в бесправном положении на всей территории Российской Империи. [7] (Рис. 1)

Рис. 1 Флот затопленный в Севастополе.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Для реконструкции пожертвований на нужды Российского императорского флота от крепостных крестьян использовался базовый научный метод историзма. Именно метод историзма позволяет систематизировать разрозненную информацию о различных видах пожертвований от крепостных крестьян во время Крымской войны (1853 – 1856 гг.). Сравнительный анализ выявляет существующие особенности пожертвований крестьянского сословия по сравнению с дворянством, духовенством и мещанством.

Проблемно-хронологический метод помогает при помощи архивных документов и материалов периодических изданий упорядочить этапы пожертвований от крепостных крестьян в период боевых действий. Для воссоздания конкретных исторических условий Крымской войны (1853 – 1856 гг.), в которых происходила благотворительность крестьянского сословия, применялся метод исторической реконструкции.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Журнал "Морской Сборник" [26, I. 55] в июне 1854 г. сообщил о крестьянине, который предоставил целых пять пудов медной монеты как материал для новой корабельной пушки. [16, р. 73] Другой крепостной передал для моряков-черноморцев 100 руб. серебром. [17, р. 154]

Среди денежных сумм для нужд Российского Императорского флота от крепостных крестьян встречаются следующие цифры.

- ✓ 50 руб. серебром. [18, р. 209]
- ✓ 30 руб. серебром. [20, р. 159]
- ✓ 14 руб. 50 коп. серебром. [20, р. 156]
- ✓ 10 руб. серебром. [23, р. 232 – 233]
- ✓ 5 руб. серебром. [18, р. 277] [19, р. 57]
- ✓ 2 руб. серебром. [13, р. 172]
- ✓ 1 руб. серебром. [20, р. 159]

В 1854 г. на страницах "Морского сборника" [25, I. 35] упоминался крепостной крестьянин, пожертвовавший для нужд флота 12 фунтов корпии. [22, р. 240]

Еще обильней на пожертвования от крепостных крестьян стал следующий 1855 г. Один крепостной крестьянин, имеющий в собственности производство, записанное по документам на его помещика, внес сумму в 5000 рублей серебром. [10, р. 380]

Другие размеры денежных пожертвований для русского флота от крепостных крестьян в 1855 г. составили:

- ✓ 7 коп. серебром.
- ✓ 10 коп. серебром.
- ✓ 15 коп. серебром.
- ✓ 20 коп. серебром.
- ✓ 30 коп. серебром

- ✓ 33 коп. серебром.
- ✓ 50 коп. серебром. [12, p. 2]
- ✓ 2 рубля серебром.
- ✓ 1 рубль серебром.
- ✓ 3 рубля серебром. [24, l. 7]
- ✓ 5 руб. серебром.
- ✓ 10 руб. серебром.
- ✓ 15 рублей серебром.
- ✓ 100 рублей серебром. [24, l. 12] (Рис. 2)

Рис. 2 Крепостные крестьяне.

Еще более разнообразными были различные предметы, пожертвованные крепостными крестьянами в 1855 г. для Российского Императорского флота:

- ✓ 2 святых образа. [11, p. 519]
- ✓ 1 фунт корпии. [8, p. 107]
- ✓ 1,5 фунта корпии.
- ✓ 2,5 фунта корпии.
- ✓ 4 фунта корпии.
- ✓ 5 фунтов корпии. [24, l. 10]
- ✓ 4 пуда 35 фунтов корпии.
- ✓ 5,5 фунтов корпии.

- ✓ 7 фунтов корпии.
- ✓ 10,5 фунтов корпии.
- ✓ 15 фунтов корпии.
- ✓ 28 фунтов корпии.
- ✓ 1 пуд 2 фунта корпии.
- ✓ 3 пуда корпии. [10, р. 384]
- ✓ 5 пудов 2 фунта корпии. [11, р. 518]
- ✓ 5 пудов 8 фунтов корпии.
- ✓ 50 бинтов.
- ✓ 2345 бинтов. [8, р. 95]
- ✓ 18 рубашек.
- ✓ 1 кусок холста.
- ✓ 35 кусков холста.
- ✓ 49 кусков холста.
- ✓ 2 мешка.
- ✓ 12 носовых платков.
- ✓ 7 полотенец. [9, р. 203 – 208] (Рис. 3)

Рис. 3 Три рубля серебром

Случались во время Крымской войны (1853 – 1856 гг.) и коллективные денежные пожертвования от крепостных крестьян. [12, р. 22]. Кстати, пожертвования продолжались и после завершения боевых действий. Например, в 1859 г. на нужды русского флота поступили следующие денежные средства:

34 рубля 82 коп. серебром. [14, р. 153]

66 рублей серебром.

3 рубля 38 коп. серебром. [15, р. 175] (Рис. 4)

В итоге неудачная Крымская война (1853 – 1856 гг.) стала толчком для усиления патриотических настроений в российском обществе. Все сословия Российской Империи переживали за дальнейшую судьбу вооруженных сил и, особенно, русского флота.

Такое положение вещей привело к денежным и материальным пожертвованиям со стороны дворянства, купечества, духовенства и мещанства на нужды Российского Императорского флота. Во главе благотворителей были представители правящей императорской фамилии. Более того, два императора в течение боевых действий – Николай I и Александр II неоднократно активно поддерживали упомянутую общественную инициативу. Списки благотворителей вместе с выражением благодарностей от императора и генерал-адмирала русского флота регулярно публиковал на своих страницах журнал "Морской Сборник". (Рис. 4)

Рис. 4 Журнал "Морской сборник".

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участие крепостных крестьян в благотворительности во время Крымской войны (1853 – 1856 гг.) стало неожиданностью для российской официальной власти. Юридически подавляющее большинство представителей крестьянского сословия не имело гражданских прав и являлось объектом права или вещью.

В результате крепостные крестьяне осуществляли свои пожертвования на нужды Российского Императорского флота при помощи собственных помещиков, вносящих за них денежные суммы и материальные ценности. Нельзя не учитывать, что среди крепостных крестьян были и владельцы собственных предприятий, которые могли предоставить значительные денежные средства. Одновременно большая часть денег поступала от простых крепостных для которых и 5 коп. серебром являлись солидной суммой.

Таким образом, крепостные крестьяне во время Крымской войны (1853 – 1856 гг.) приняли активное участие в благотворительной деятельности. От крепостных крестьян на нужды русского флота поступали деньги, корпия, бинты, предметы одежды и святые образы. Руководство российского военно-морского ведомства на страницах журнала "Морской Сборник" отмечало многочисленность пожертвований от крепостных крестьян, не переставших поступать и после окончания боевых действий.

В некотором роде неоднократные случаи благотворительности со стороны крепостных крестьян во время Крымской войны (1853 – 1856 гг.) свидетельствуют не только о патриотических настроениях среди них, но и о зарождении самостоятельной гражданской позиции. Собственно упомянутая благотворительность являлась одним из показателей возможности проведения в государстве императором Александром II реформ 1860 – 1870-х гг. с неизбежной отменой крепостного права и последующими буржуазными преобразованиями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алилуева Н.А. Благотворительная деятельность представителей императорской семьи по отношению к русским морякам во время Крымской войны. Вестник Воронежского аграрного университета. Номер 2 (45). С. 128 - 133.

Алилуева Н.А. Благотворительность императорской семьи для русского флота во время Крымской войны. Твой Товарищ. Номер 12. С. 42 - 47.

Алилуева Н.А. Благотворительность на русском флоте в период Крымской войны. Воронеж, 84 с.

Алилуева Н.А. Государственная забота о пленных моряках в период Крымской войны (1853 - 1856 гг.). Вестник Воронежского аграрного университета. Номер 4 (43). С. 222 - 226.

Алилуева Н.А. Государственное попечение о пленниках российского флота во время Крымской войны. Евразийский форум. Номер 1 (7). С. 22 - 25.

Алилуева Н.А. Забота о здоровье русских пленников в Константинополе во время Крымской войны. Культура физическая и здоровье. Номер 2 (53). С. 98 - 100.

Алилуева Н.А. Императорская благотворительность для русского флота в период Крымской войны. Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2015. Номер 2 (267). С. 116 - 119.

Ведомость о пожертвованиях Морской Сборник. 1855. Номер 5. Ч. 1. С. 94 - 107.

Ведомость о пожертвованиях Морской Сборник. 1855. Номер 5. Ч. 2. С. 203 - 208.

Ведомость пожертвований в Санкт-Петербурге и Москве в пользу раненых Черноморского флота. Морской Сборник. 1855. Номер 2. С. 380 - 393.

Ведомость пожертвований в Санкт-Петербурге и Москве в пользу раненых Черноморского флота. Морской Сборник. 1855. Номер 4. С. 517 - 522.

Ведомость о пожертвованиях. Поступивших в комиссариатский департамент Морского министерства, с 26 июля по 16 августа 1855 года, в пользу Морских чинов потерявших имущество в Севастополе. Морской Сборник. 1856. Номер 5. С. 22.

Ведомость о поступивших в Морское министерство, от разных мест и лиц, пожертвованиях в пользу раненых Черноморского флота. Морской Сборник. 1854. Номер 11. С. 172-175.

Пожертвования. Морской Сборник. 1859. Номер 8. С. 153.

Пожертвования. Морской Сборник. 1859. Номер 12. С. 175.

Приношения. Морской Сборник. 1854. Номер 5. С. 73.

Приношения. Морской Сборник. 1854. Номер 6. С. 154.

Приношения. Морской Сборник. 1854. Номер 7. С. 209.

Приношения. Морской Сборник. 1854. Номер 8. С. 277.

Приношения. Морской Сборник. Номер 9. С. 57.

Приношения. Морской Сборник. 1854. Номер 11. С. 156 - 159.

Приношения. Морской Сборник. 1854. Номер 12. С. 240.

Приношения. Морской Сборник. 1855. Номер 3. С. 232 - 233.

Российский Государственный архив Военно-Морского Флота РГА ВМФ. Ф. 157. Оп. 1. Д. 403.

Российский Государственный архив Военно-Морского Флота РГА ВМФ. Ф. 431. Оп.1. Д.129.

Российский Государственный архив Военно-Морского Флота РГА ВМФ. Ф. 431. Оп.1. Д.130.

ASSISTANCE OF PEASANTS TO THE RUSSIAN IMPERIAL NAVY DURING THE CRIMEAN WAR

Alliluyeva, Natalia Alekseevna¹

¹Candidate of Historical Sciences, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, 1, Michurina Street, Voronezh, Russia, E-mail: kudryavtzeva85@gmail.com

Abstract

The article examines the contribution of peasants to the rise of patriotic sentiments during the Crimean War in Russia. According to the results of the sources studied, it was noted that among the benefactors it was possible to meet both representatives of the ruling imperial family and peasants. Emperors Nicholas I and Alexander II supported the patriotic sentiments of the population of the Russian Empire. Russians donated money, medicines and other things necessary during the fighting. The Russian Imperial Fleet received special attention from benefactors of all classes. The fact is that the defenders of the fortress of Sevastopol had to flood the sailing ships of the Black Sea Fleet at the entrance to the bay, which did not have the ability to effectively resist the steamships that were in service with the enemy. The fate of the Russian fleet excited the Russian public and led to numerous donations in favor of the sailors who defended the city of Sevastopol. The official publication of the Russian naval department - the magazine "Marine Sbornic" regularly published extensive lists of nobles, merchants, clergy and peasants who donated sums of money and material values to Russian sailors. It is in the "Marine Sbornic" that the names of benefactors belonging to the peasants who made up the vast majority of the population of the Russian Empire are contained. It should be noted that donations from peasants to the needs of the Russian Imperial Navy during the Crimean War (1853-1856) were massive.

If we talk about farmers, they were in a special position among Russian benefactors. Actually, by their legal status, peasants were an object of law, i.e. they were practically a thing that could be bought, sold or inherited. Moreover, the growth of patriotism among the peasants during the Crimean War (1853-1856) can be considered a unique historical and social phenomenon. People who, by virtue of their class origin, had no rights on the territory of the Russian Empire, during the period of hostilities, patriotism and civic position were manifested, reflected in numerous donations for the army and, above all, the navy. Probably, in this particular case, we can talk about the birth of the foundations of Russian civil society.

Keywords: charity, patrons, Russian imperial family, peasants, war.

REFERENCE LIST

Allilueva N.A. Blagotvoritel'naya deyatel'nost' predstavitelej imperatorskoj sem'i po otnosheniyu k ruskim moryakam vo vremya Krymskoj vojny. Vestnik Voronezhskogo agrarnogo universiteta. Nomer 2 (45). S. 128 - 133.

Allilueva N.A. Blagotvoritel'nost' imperatorskoj sem'i dlya russkogo flota vo vremya Krymskoj vojny. Tvoj Tovarishch. Nomer 12. S. 42 - 47.

Allilueva N.A. Blagotvoritel'nost' na russkom flote v period Krymskoj vojny. Voronezh, 84 s.

Alilueva N.A. Gosudarstvennaya zabota o plennyh moryakah v period Krymskoj vojny (1853 - 1856 gg.). Vestnik Voronezhskogo agrarnogo universiteta. Nomer 4 (43). S. 222 - 226.

Alilueva N.A. Gosudarstvennoe popechenie o plennyh chinah rossijskogo flota vo vremena Krymskoj vojny. Evrazijskij forum. Nomer 1 (7). S. 22 - 25.

Alilueva N.A. Zabota o zdorov'e russkih plennyh v Konstantinopole vo vremena Krymskoj vojny. Kul'tura fizicheskaya i zdorov'e. Nomer 2 (53). S. 98 - 100.

Alilueva N.A. Imperatorskaya blagotvoritel'nost' dlya russkogo flota v period Krymskoj vojny Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2015. Nomer 2 (267). S. 116 - 119.

Vedomost' o pozhertvovaniyah Morskoj Sbornik. 1855. Nomer 5. CH. 1. S. 94 - 107.

Vedomost' o pozhertvovaniyah Morskoj Sbornik. 1855. Nomer 5. CH. 2. S. 203 - 208.

Vedomost' pozhertvovaniy v Sankt-Peterburge i Moskve v pol'zu ranenyh CHernomorskogo flota. Morskoj Sbornik. 1855. Nomer 2. S. 380 - 393.

Vedomost' pozhertvovaniy v Sankt-Peterburge i Moskve v pol'zu ranenyh CHernomorskogo flota. Morskoj Sbornik. 1855. Nomer 4. S. 517 - 522.

Vedomost' o pozhertvovaniyah. Postupivshih v komissariatskij departament Morskogo ministerstva, s 26 iyulya po 16 avgusta 1855 goda, v pol'zu Morskih chinov poteryavshih imushchestvo v Sevastopole. Morskoj Sbornik. 1856. Nomer 5. S. 22.

Vedomost' o postupivshih v Morskoe ministerstvo, ot raznyh mest i lic, pozhertvovaniyah v pol'zu ranenyh CHernomorskogo flota. Morskoj Sbornik. 1854. Nomer 11. S. 172-175.

Pozhertvovaniya. Morskoj Sbornik. 1859. Nomer 8. S. 153.

Pozhertvovaniya. Morskoj Sbornik. 1859. Nomer 12. S. 175.

Prinosheniya. Morskoj Sbornik. 1854. Nomer 5. S. 73.

Prinosheniya. Morskoj Sbornik. 1854. Nomer 6. S. 154.

Prinosheniya. Morskoj Sbornik. 1854. Nomer 7. S. 209.

Prinosheniya. Morskoj Sbornik. 1854. Nomer 8. S. 277.

Prinosheniya. Morskoj Sbornik. Nomer 9. S. 57.

Prinosheniya. Morskoj Sbornik. 1854. Nomer 11. S. 156 - 159.

Prinosheniya. Morskoj Sbornik. 1854. Nomer 12. S. 240.

Prinosheniya. Morskoj Sbornik. 1855. Nomer 3. S. 232 - 233.

Rossijskij Gosudarstvennyj arhiv Voенno-Morskogo Flota RGA VMF. F. 157. Op. 1. D. 403.

Rossijskij Gosudarstvennyj arhiv Voенno-Morskogo Flota RGA VMF. F. 431. Op.1. D.129.

Rossijskij Gosudarstvennyj arhiv Voенno-Morskogo Flota RGA VMF. F. 431. Op.1. D.130.